

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Маллаев Ойбек

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

IOT TEXNOLOGIYALARI BILAN ŹZARO MAĴLUMOT ALMAŠINUVINING FARQLARI VA TAĴLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN